

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz

Doç. Dr. Halil Kamışlı

Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Türkiye

Özet

Günümüz eğitim sistemleri, hızlı dijital dönüşüm ve yapay zekâ teknolojilerinin yükselişleriyle birlikte bireylere yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda dijital okuryazarlık, algoritmik düşünme ve yapay zekâ okuryazarlığı gibi kritik beceriler kazandırma sorumluluğunu da üstlenmektedir. Çalışmanın gerekçesi, bilgi toplumuna uyum sağlamak, istihdamda rekabet gücünü artırmak ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini desteklemek için dijital okuryazarlık, algoritmik düşünme, veri bilimi, etik ve yapay zekâ okuryazarlığı gibi becerilerin erken yaşlardan itibaren kazandırılmasının zorunlu hale gelmesidir. Çalışmanın önemi ise ulusal düzeyde müfredat politikalarının güncellenmesine, farklı kademelerde beceri kazandırma stratejilerinin geliştirilmesine ve uluslararası iyi uygulamaların Türkiye bağlamına uyarlanabilirliğinin belirlenmesine katkı sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ilkokuldan lise düzeyine kadar bütüncül bir vizyon ortaya koyarak çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceri temelli bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, söz konusu modeli kıstas alarak yedi kıtadan seçilen ülkelerin öğretim programlarını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemektedir. Yöntem olarak nitel karşılaştırmalı eğitim deseni benimsenmiş; veri toplama araçları olarak resmi müfredat dokümanlar, uluslararası veriler ve akademik yayınlar gibi veri kaynakları kullanılmıştır. Değerlendirme kriterleri kapsamında, müfredat entegrasyon düzeyi bazı ülkelerde bağımsız ders, bazılarında entegre modül veya disiplinler arası yaklaşım olarak görülmekte; başlangıç kademesi farklılıkları ilkokuldan liseye uzanan çeşitlilik göstermektedir. Beceri çerçevesi incelendiğinde dijital okuryazarlık, yapay zekâ okuryazarlığı, algoritmik düşünme, veri bilimi ve etik unsurlar öne çıkmaktadır. Öğretim yöntemleri arasında proje tabanlı, problem temelli, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve sanal/karma öğrenme öne çıkarken, değerlendirme yöntemlerinde performans görevleri, rubrikler, sınavlar ve e-portfolyolar kullanılmaktadır. Öğretmen yeterlilikleri ve hizmet içi eğitim, entegrasyonun başarısında kritik rol oynarken, teknolojik altyapı ve erişim özellikle gelişmekte olan bölgelerde sınırlayıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Politika ve strateji belirleyiciler kapsamında ulusal planlar, eylem programları ve bütçe desteklerinin sürdürülebilirlik açısından belirleyici olduğu görülmektedir. Genel olarak, yedi kıtadan seçilen ülkelerin karşılaştırmalı analizi, yapay zekâ ve dijitalleşme becerilerinin eğitim programlarına etkin şekilde kazandırılabilmesi için erken yaşta başlayan, beceri çerçevesini kapsayıcı, pedagojik olarak çeşitlendirilmiş, ölçme-değerlendirme ile desteklenen ve güçlü politika-strateji çerçevesine dayanan bütüncül bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; yapay zekâ okuryazarlığı; dijitalleşme becerileri; karşılaştırmalı eğitim; müfredat entegrasyonu.

**Artificial Intelligence and Digitalization Education Across Seven Continents: A Comparative Analysis
from the Perspective of the Türkiye Century Maarif Model**

Doç. Dr. Halil Kamışlı

Hakkari University, Hakkari, Türkiye

Abstract

Contemporary education systems, driven by rapid digital transformation and the rise of artificial intelligence technologies, bear the responsibility of equipping individuals not only with academic knowledge but also with critical skills such as digital literacy, algorithmic thinking, and artificial intelligence literacy. The rationale of this study lies in the necessity of fostering these competencies—digital literacy, algorithmic thinking, data science, ethics, and AI literacy—from early ages in order to adapt to the knowledge society, enhance competitiveness in employment, and support lifelong learning processes. The significance of the study derives from its contribution to updating national curriculum policies, developing strategies for skills acquisition at different educational levels, and determining the applicability of international best practices to the Turkish context. In this regard, the “Türkiye Century Maarif Model” aims to provide a holistic framework from primary to secondary education, offering a competency-based vision that addresses contemporary needs. This study employs a qualitative comparative education design. Data sources include official curriculum documents, international datasets, and academic publications. Regarding evaluation criteria, the level of curriculum integration varies among countries, appearing as an independent course, an integrated module, or an interdisciplinary approach. The starting grade levels differ, ranging from primary to secondary education. Within the competency framework, digital literacy, AI literacy, algorithmic thinking, data science, and ethical components come to the fore. Teaching methods include project-based learning, problem-based learning, applied laboratory work, and virtual/blended learning, while assessment practices consist of performance tasks, rubrics, exams, and e-portfolios. Teacher competencies and in-service training play a critical role in successful integration, whereas technological infrastructure and access emerge as limiting factors, especially in developing regions. Policy and strategic determinants such as national plans, action programs, and budgetary support prove crucial for sustainability. Overall, the comparative analysis of countries from seven continents highlights the necessity of a holistic approach to effectively integrate AI and digitalization skills into curricula. This approach should begin at an early age, encompass an inclusive competency framework, employ diversified pedagogical methods, be supported by comprehensive assessment practices, and rest upon strong policy and strategic foundations.

Keywords: Türkiye Century Maarif Model; artificial intelligence literacy; digital skills; comparative education; curriculum integration.

Giriş

Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüz bilgi toplumlarında, eğitim sistemleri öğrencilerin yalnızca akademik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda dijital okuryazarlık, algoritmik düşünme, veri bilimi ve yapay zekâ okuryazarlığı gibi ileri düzey bilişsel ve teknik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. OECD (2021) ve UNESCO (2023), dijital eşitsizliğin bireylerin toplumsal katılımı, ekonomik fırsatlara erişimi ve yaşam boyu öğrenme süreçleri üzerinde belirleyici olduğunu vurgulamaktadır.

Dijitalleşmenin eğitime etkisine yönelik uluslararası raporlar, ülkeler arasında dijital beceri politikalarının hem kapsam hem de uygulama derinliği bakımından belirgin biçimde farklılaştığını göstermektedir (European Commission, 2020; UNESCO, 2023). Holmes, Bialik ve Fadel (2019) yapay zekâ temelli becerilerin müfredatlara entegrasyonunda özellikle Asya ülkelerinin öncü bir rol üstlendiğini, Avrupa ülkelerinin ise etik, dijital vatandaşlık ve veri güvenliği boyutlarını daha öne aldığını belirtmektedir. Bu farklılıklar, Türkiye'nin TYMM kapsamında dijital yetkinlikleri hangi pedagojik modellerle geliştireceğine ilişkin karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Türkiye'nin 2024 yılında tanıttığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), beceri temelli ve disiplinler arası bir yaklaşımı merkeze alarak dijital yetkinlikleri tüm kademelere yaymayı amaçlayan bütüncül bir müfredat reformu ortaya koymaktadır (MEB, 2024). Ancak dijitalleşme, algoritmik düşünme ve yapay zekâ okuryazarlığı gibi 21. yüzyıl becerileri yalnızca ulusal çerçevede değil, küresel ölçekte de hızla gelişmekte ve ülkelerin eğitim politikalarında belirleyici bir konum edinmektedir. Farklı ülkelerin bu becerileri hangi yaş düzeyinde başlattığı, müfredatta nasıl konumlandığı, hangi öğretim yöntemlerinden yararlandığı ve öğretmen yeterliliklerini nasıl yapılandırdığı, Türkiye'nin kendi modelini değerlendirmesi için önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın gerekçesi, TYMM'nin sunduğu vizyonun uluslararası bağlamda nerede konumlandığını ortaya koymak, küresel eğilimlerle hangi noktalarda örtüştüğünü ve hangi yönlerinin güçlendirilmesi gerektiğini bilimsel bir çerçevede belirlemektir. Dijital ve yapay zekâ temelli becerilerin küresel rekabet gücü, istihdam, toplumsal dönüşüm ve yaşam boyu öğrenme açısından taşıdığı stratejik önem göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin müfredat yapılanmasının uluslararası iyi örneklerle karşılaştırılması, yalnızca bir eğitim politikası analizi değil, aynı zamanda geleceğe dönük sistemsel bir ihtiyaçtır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yedi kıtadan seçilen ülkelerin dijitalleşme ve yapay zekâ becerilerine yönelik öğretim programlarını sistematik biçimde karşılaştırmak ve bu karşılaştırmadan hareketle TYMM için geliştirilebilir alanları, andragojik ve pedagojik çıkarımları, politika önerilerini ve olası uygulama stratejilerini belirlemektir. Böylece amaç ile gerekçe birbirini tamamlamakta; uluslararası deneyimlerin Türkiye bağlamına uyarlanması için bilimsel bir dayanak sağlanmaktadır.

Çalışmanın önemi, Türkiye'de yürütülen müfredat güncellemelerine doğrudan katkı sunabilecek somut karşılaştırmalar üretmesi, dijital yetkinliklerin hangi pedagojik yaklaşımlar altında daha etkili geliştirilebileceğini ortaya koyması ve öğretmen eğitimi, değerlendirme sistemleri, teknoloji altyapısı gibi kritik alanlarda politika yapıcılar için yönlendirici bilgi sağlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca dijital dönüşümün uluslararası bağlamda nasıl ele alındığını ortaya koyarak, TYMM'nin sürdürülebilirliğini ve uygulama gücünü artırmaya yönelik veri temelli bir değerlendirme çerçevesi sunmaktadır.

Bu çalışma, uluslararası çerçeveyi sağlıklı biçimde değerlendirebilmek amacıyla analiz sürecini sekiz temel boyut üzerinden yapılandırmıştır. Müfredat entegrasyon düzeyi, ülkelerin dijital ve yapay zekâ içeriklerini bağımsız ders, entegre modül veya disiplinler arası yaklaşımla ele alma biçimlerini kapsamaktadır. Başlangıç kademesi, söz konusu becerilerin hangi yaş düzeyinde öğretim programına dâhil edildiğini ve

erken öğrenmenin mümkün olup olmadığını incelemektedir. Beceri çerçevesi, dijital, veri ve YZ okuryazarlığı bileşenleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Öğretim yöntemleri ve değerlendirme araçları, pedagojik uygulamaların niteliğini, proje ve problem temelli öğrenme süreçlerinin yaygınlığını ve ölçme-değerlendirme sistemlerinin çağdaş öğrenme bilimleriyle uyumunu değerlendirmektedir. Öğretmen yeterlilikleri ve hizmet içi eğitim politikaları, ülkelerin bu dönüşümü uygulayabilecek insan kaynağını nasıl yetiştirdiğini göstermektedir. Son olarak, teknolojik altyapı ile politika–strateji desteği, sürdürülebilir dijital eğitim ekosisteminin yapısal koşullarını analiz etmektedir.

Bu kapsamda araştırmamızın alt problemleri şu şekilde yapılandırılmıştır:

1. Dijitalleşme, veri okuryazarlığı ve yapay zekâ becerilerinin müfredata entegrasyonu açısından ülkeler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
2. Dijital ve yapay zekâ becerilerinin öğretime başlama kademesi açısından ülkeler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
3. Dijital ve yapay zekâ becerilerine ilişkin beceri çerçevelerinin bileşenleri açısından ülkeler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
4. Öğretim yöntemleri, pedagojik yaklaşımlar ve öğrenme ortamlarının yapılandırılması açısından ülkeler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
5. Dijital becerilerin değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçları ve stratejileri açısından ülkeler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
6. Öğretmen yeterlilikleri ve hizmet içi eğitim politikaları açısından ülkeler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
7. Teknolojik altyapı, donanım erişimi ve dijital platform desteği bakımından ülkeler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?
8. Ulusal politika belgeleri, strateji planları ve yönetim mekanizmaları açısından ülkeler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu araştırma, dünya genelinde farklı ülkelerin dijital okuryazarlık, algoritmik düşünme, veri bilimi ve yapay zekâ okuryazarlığına ilişkin müfredat uygulamalarını karşılaştırmak amacıyla yürütülen nitel karşılaştırmalı eğitim araştırmasıdır. Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, ülkeler arasındaki politika ve uygulama farklılıklarını anlamaya, eğitsel yapıların bağlamsal özelliklerini analiz etmeye ve uygulamaya dönük çıkarımlar üretmeye olanak sağlayan sistematik bir inceleme biçimidir (Bray, 2022).

Çalışma Kapsamına Alınan Ülkeler

Ülkeler, müfredat şeffaflığı, dijitalleşme düzeyi, yapay zekâ eğitimi politikaları ve veri erişilebilirliği kriterleri temelinde seçilmiştir. Yedi kıtayı temsil edecek biçimde şu ülkeler seçilmiştir:

- **Avrupa:** Estonya
- **Asya:** Çin, Güney Kore, Hindistan

- **Afrika:** Etiyopya, Güney Afrika
- **Kuzey Amerika:** Kanada
- **Güney Amerika:** Şili
- **Okyanusya:** Avustralya

Veri Toplama Yöntemi: Döküman Analizi

Araştırmanın temel veri kaynağını ulusal ve uluslararası metinler oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bowen (2009) tarafından kuramsallaştırılan döküman analizi, nitel araştırmalarda yazılı materyallerin sistematik, tematik ve içerik odaklı biçimde incelenmesine imkân sağlayan bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmada döküman analizi, önceden belirlenen temalar doğrultusunda yürütülmüş ve süreç aşağıdaki beş basamak kapsamında gerçekleştirilmiştir:

(1) Dökümanlara Erişim

Araştırmada incelenen dökümanları; ülkelerin resmî öğretim programları, UNESCO-IBE raporları, OECD Education GPS verileri, ulusal yapay zekâ ve dijital dönüşüm stratejileri, hakemli dergilerde yayımlanan akademik makaleler ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı dökümanları oluşturmaktadır. Tüm dökümanlara çevrim içi resmî kaynaklar üzerinden erişilmiştir.

(2) Dökümanların Orijinalliğinin ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

Her dökümanın güncel, resmî ve güvenilir bir kaynaktan olup olmadığı titizlikle incelenmiştir. Bu kapsamda:

- Ülkelerin Millî Eğitim Bakanlıkları,
- UNESCO,
- OECD,
- MEB

tarafından yayımlanan belgeler doğrulama ölçütü olarak alınmıştır. Akademik yayınlarda ise yalnızca hakemli dergilerde yayımlanan çalışmalar analiz sürecine dâhil edilmiştir.

(3) Dökümanların Derinlemesine Okunması ve Kodlanması

Dökümanlar ayrıntılı biçimde okunmuş, anlam birimleri belirlenmiş ve bu birimler nitel kodlara dönüştürülmüştür. Kodlar, metinlerde yer alan kavramlar, uygulamalar, politika yönelimleri ve ortak göstergeler üzerinden türetilmiştir. Kodlama süreci Bowen'ın (2009) önerdiği içerik analizi yaklaşımı temelinde yürütülmüştür.

(4) Tematik Çerçevenin Oluşturulması ve Analiz Süreci

Bu araştırmada analiz edilecek temalar, literatürde yer alan dijital okuryazarlık, algoritmik düşünme, veri bilimi ve yapay zekâ okuryazarlığı bileşenleri (Long ve Magerko, 2020; OECD, 2021; UNESCO, 2023) temel alınarak araştırmanın başlangıcında belirlenmiştir. Temalar şunlardır:

1. Müfredat entegrasyon düzeyi

2. Başlangıç kademesi
3. Beceri çerçevesi
4. Öğretim yöntemleri
5. Ölçme-değerlendirme stratejileri
6. Öğretmen yeterlilikleri
7. Teknolojik altyapı ve erişim
8. Ulusal politika ve strateji desteği

Bu doğrultuda dokümanlar, önceden belirlenmiş temalar çerçevesinde sistematik şekilde analiz edilmiştir. Kod–tema eşleşmeleri literatürdeki sınıflamalarla karşılaştırılmış ve uyum denetimi gerçekleştirilmiştir.

Veri Analizi

Veriler, temalar doğrultusunda betimsel analiz ve tematik karşılaştırma yöntemleriyle çözümlenmiştir. Dokümanlar ayrıntılı olarak okunmuş; çalışmanın amacına uygun anlam birimleri belirlenmiştir. Tematik analiz sürecinde her ülkenin müfredat yapısı, strateji belgesi, öğretmen yeterlilik modeli ve değerlendirme yaklaşımı TYMM çerçevesi temel alınarak kategorik biçimde karşılaştırılmıştır. Böylece hem dikey hem yatay ekseninde bütüncül bir analiz yaklaşımı benimsenmiştir.

Etik İlkeler

Bu çalışma, herhangi bir katılımcıdan doğrudan veri toplamayan; doküman analizi ve uzman görüşüne dayalı bir program geliştirme araştırması olduğu için YÖK ve TR Dizin etik kuralları kapsamında etik kurul izni gerektirmemektedir.

Sınırlılıklar

Bu çalışma seçilen ülkeler ve belirlenen temalar ile sınırlıdır.

Bulgular ve Tartışma

1. Bulgular

Ülkelerin dijitalleşme, veri okuryazarlığı ve yapay zekâ becerilerini öğretim programlarına entegre etme biçimleri incelendiğinde, öncelikle müfredat entegrasyon düzeylerinde belirgin farklılıklar olduğu görülmektedir. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkeler, yapay zekâ eğitimini bağımsız bir ders olarak konumlandırarak daha teknik ve uzmanlık odaklı bir yaklaşım benimserken; Kanada, Estonya ve Hindistan gibi ülkelerin entegrasyonu daha çok disiplinler arası modüller veya ders içi entegre içerikler yoluyla sağladığı görülmektedir. Bu farklılıklar yalnızca pedagojik tercihlerden değil, ülkelerin ekonomik kapasitesi, teknolojik gelişmişlik düzeyi, eğitim politikaları ve toplumsal önceliklerinden de kaynaklanmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ise her iki modeli sentezleyen bir yaklaşım benimseyerek hem disiplinler arası beceri temelli bir yapıyı kurmakta hem de bilişim alanında modüler içeriklerle yapay zekâ, veri okuryazarlığı ve dijital becerilere yönelik öğrenme süreçlerini yapılandırmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin küresel yönelimlerle uyumlu fakat yerel ihtiyaçlara duyarlı bir müfredat konumlandırması yaptığını göstermektedir.

Başlangıç kademesi açısından bakıldığında, ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğu ortaya çıkmaktadır. Çin ve BAE gibi ülkelerde yapay zekâ, kodlama ve dijital okuryazarlık becerileri ilköğretim düzeyinde zorunlu hâle getirilerek erken bilişsel farkındalık hedeflenirken, Estonya, Kanada ve Etiyopya gibi ülkelerde bu beceriler çoğu zaman ortaokul ya da lise düzeyinde yoğunlaşmaktadır. Buna karşılık Türkiye’de TYMM, dijital okuryazarlığı tüm kademelerde aşamalı olarak geliştiren bir yapı sunmakta ve öğrencilerin dijital beceri edinimlerini gelişim dönemleriyle uyumlu biçimde genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu farklılıklar, ülkelerin pedagojik yönelimleri kadar, altyapı kapasitesi ve öğretmen yeterlilikleriyle de yakından ilişkilidir. Erken yaşlarda başlayan ülkelerde öğrencilerin bilişsel esnekliğinin ve problem çözme becerisinin daha hızlı geliştiğine dair bulgular, erken entegrasyonun avantajlarını desteklemektedir.

Beceri çerçevesi karşılaştırmasında ise dijital okuryazarlık, algoritmik düşünme, veri bilimi, etik farkındalık ve yapay zekâ okuryazarlığı tüm ülkelerde ortak temalar olarak öne çıkmaktadır. Ancak önceliklerin kıtalar arasında anlamlı biçimde değiştiği görülmektedir. Örneğin Asya ülkelerinde teknik beceriler ve hesaplama ağırlıklı bir yaklaşım baskınken, Avrupa ülkeleri dijital vatandaşlık, etik, güvenlik ve algoritmik adalet gibi daha normatif alanlara ağırlık vermektedir. Afrika ülkelerinde ise temel dijital erişim, teknoloji kullanımı ve farkındalık becerileri ön plandadır; bunun sebebi ise dijital uçurum ve altyapı sınırlılıklarıdır. Türkiye’nin TYMM yaklaşımı, hem teknik yeterlilikleri hem de etik-değer eksenini içeren daha dengeli bir çerçeve sunarak farklı kıtasal yönelimleri bütüncül bir yapı içinde birleştirmektedir.

Öğretim yöntemleri açısından ülkelerin uygulamalarında belirgin eğilimler bulunmaktadır. Estonya, Kanada ve Avustralya gibi dijital altyapısı güçlü ülkelerde öğrenci merkezli, laboratuvar temelli, proje tabanlı ve problem çözmeye dayalı uygulamalar baskın hâle gelirken; Etiyopya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde daha çok öğretmen rehberliğine dayalı, kısıtlı kaynaklarla yürütülen proje tabanlı etkinliklerin öne çıktığı görülmektedir. Bu durum, teknolojik altyapı ile pedagojik çeşitlilik arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Türkiye’de TYMM ile önerilen öğretim modeli ise uygulama temelli öğrenmeyi teşvik etmekle birlikte, bu yaklaşımın tam anlamıyla etkili olabilmesi için teknolojiye erişim, materyal desteği ve öğretmen yeterliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme yöntemleri incelendiğinde, ülkelerin performans temelli, rubrik tabanlı ve proje-ürün dosyası odaklı değerlendirme stratejilerini giderek daha yaygın biçimde benimsediği görülmektedir. E-portfolio kullanımı özellikle Kanada, Estonya ve Avustralya’da yaygınlaşmış durumdadır. Çin ve Güney Kore gibi ülkeler ise yapay zekâ teknolojilerini ölçme-değerlendirme süreçlerinde kullanmaya başlamıştır. Türkiye’de süreç odaklı değerlendirme TYMM’de tanımlanmış olsa da uygulama düzeyinde e-portfolio, dijital rubrikler ve yapay zekâ destekli değerlendirme araçlarının daha sistematik biçimde geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Öğretmenler açısından ise değerlendirme okuryazarlığı ve dijital ölçme araçlarını kullanabilme becerisi stratejik bir ihtiyaç hâline gelmektedir.

Öğretmen yeterlilikleri tüm ülkelerde belirleyici bir değişkendir. Estonya, Kanada ve BAE gibi ülkeler öğretmenlere yönelik yapay zekâ okuryazarlığı, dijital pedagojik yeterlik ve algoritmik düşünme becerileri alanında ulusal sertifika programları yürütürken; Etiyopya ve Hindistan gibi ülkelerde hem öğretmen yetiştirme sisteminin hem de hizmet içi eğitim süreçlerinin bu alanlarda sınırlı kaldığı görülmektedir. Türkiye’de TYMM öğretmen yeterliliklerini program okuryazarlığı yaklaşımıyla güçlendirmeyi hedeflemektedir; ancak öğretmenlerin dijital ve yapay zekâ okuryazarlığını uygulamaya dönük biçimde geliştirecek kapsamlı eğitim programlarına duyulan ihtiyaç belirgindir.

Teknolojik altyapı ülkeler arasındaki en keskin ayrışma alanlarından biridir. Estonya ve Kanada’da öğrenci başına cihaz sayısı, kesintisiz internet erişimi, öğrenme yönetim sistemleri ve dijital içerik zenginliği dikkat çekerken, Hindistan, Güney Afrika ve Etiyopya’da kırsal bölgelere yönelik erişim sorunları sürmektedir. Türkiye’de ise EBA ve dijital platformların sağladığı gelişim dikkat çekmekle birlikte, okullar arasında bölgesel eşitsizlikler bulunmaya devam etmektedir. Bu durum, dijital beceri kazanımının yalnızca müfredatla değil, aynı zamanda erişim adaletiyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

Son olarak politika ve strateji desteği açısından ülkelerin benimsediği yaklaşımlar incelendiğinde, Çin’in "AI Development Plan", BAE’nin "AI Strategy 2031", Hindistan’ın "AI Policy 2025" ve Estonya’nın "AI Leap" gibi ulusal ölçekli belgelerle yapay zekâ eğitimini stratejik bir alan olarak konumlandıkları görülmektedir. Türkiye’de ise Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021–2025) genel çerçeveyi oluşturmakta; TYMM bu stratejinin eğitim bileşenini temsil etmektedir. Ancak sunu bulguları, TYMM’ye özel bir Yapay Zekâ Eğitimi Stratejisi’nin geliştirilmesinin sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu ortaya koymaktadır.

2. Tartışma

Bu çalışmanın sonuçları, dijitalleşme ve yapay zekâ becerilerinin öğretim programlarına entegrasyonunun dünya genelinde hızlı ve çok boyutlu bir dönüşüm geçirdiğini göstermektedir. Ülkeler arasındaki en belirgin ortak eğilim, dijital okuryazarlık ve algoritmik düşünme becerilerinin erken yaşlardan itibaren yapılandırılması gerekliliğidir. OECD’nin “21st-Century Readers” raporu (OECD, 2021), erken dijital okuryazarlık eğitiminin öğrencilerin bilişsel esnekliğini ve karmaşık problem çözme becerilerini güçlendirdiğini göstermektedir. Çalışmanın erken başlangıcın etkisine ilişkin bulguları, Estonya ve Avustralya gibi ülkelerin başarı örnekleriyle örtüşmektedir; bu ülkelerde kodlama ve dijital beceriler ilkökul düzeyinde zorunlu hâle getirilmiş ve uzun süreli kazanımlar elde edilmiştir. Buna karşılık, altyapı ve öğretmen eğitimi eksik olan ülkelerde (örneğin Etiyopya, Hindistan), dijital becerilerin geç kademelerde başlaması hem öğrenme derinliğini hem de erişilebilirliği sınırlamaktadır. Bu durum, dijital dönüşümün yalnızca teknik içerikle değil, sosyal politika ve kapasite geliştirme süreçleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Müfredat entegrasyon düzeylerine ilişkin bulgular, literatürde yapay zekâ okuryazarlığına yönelik müfredat modellerinin üç ana biçimde ele alındığını doğrulamaktadır: bağımsız ders modeli, disiplinler arası entegrasyon modeli ve modüler yaklaşım (Holmes ve ark., 2019; Long ve Magerko, 2020; Zhang ve Dafoe, 2023). Örneğin Çin ve BAE’nin bağımsız yapay zekâ dersi uygulamaları, öğrencilere teknik derinlik sağlarken; Kanada ve Estonya gibi ülkelerin disiplinler arası entegrasyonu bilişsel transfer ve bağlamsal öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu iki yaklaşımı sentezleyen yapısı, literatürde "hibrit entegrasyon" olarak tanımlanan bir modele karşılık gelmektedir. Bu model, hem içerik-teknik becerileri hem de disiplinler arası problem çözme süreçlerini destekleyerek küresel eğilimlerle güçlü bir uyum göstermektedir. Bununla birlikte, hibrit modelin başarılı olabilmesi için öğretmenlerin dijital pedagojik yeterliliklerinin yüksek olması gerektiği, öğretmen yeterlilikleri alanındaki literatürün ortak vurgusudur (OECD, 2021; UNESCO, 2023).

Öğretim yöntemlerine ilişkin bulgular, dijital ve yapay zekâ becerilerinin soyut kavramlar içermesi nedeniyle uygulama temelli pedagojilerin daha etkili olduğunu göstermektedir. Problem temelli, tasarım odaklı, proje tabanlı ve laboratuvar/simülasyon çalışmalarının öne çıkması, çağdaş öğrenme bilimlerinin bulgularıyla uyumludur. Özellikle yapay zekâ okuryazarlığı eğitiminin süreç tabanlı ve etkileşimli yöntemlerle daha başarılı olduğunu gösteren araştırmalar (Long ve Magerko, 2020), Kanada ve Estonya

gibi ülkelerdeki uygulama ağırlıklı pedagojilerin neden etkili olduğunu açıklamaktadır. Buna karşılık dijital altyapısı sınırlı ülkelerde öğretim yöntemlerinin daha çok öğretmen rehberliğine dayanması, pedagojik çeşitliliği ve öğrenci katılımını sınırlandırmaktadır. Dijital pedagojinin benimsenmesi, öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin öz-yeterlikleri ve kurumsal destek mekanizmalarıyla yakından ilişkilidir. Avrupa Komisyonu'nun DigCompEdu çerçevesi, dijital öğretmen yeterliklerinin sistematik biçimde geliştirilmesinin öğrenme çıktıları üzerinde belirleyici olduğunu göstermektedir (Redecker, 2017). Benzer şekilde Tondeur ve arkadaşları (2018), dijital pedagojinin ülkeler arasında büyük ölçüde öğretmen eğitimi politikaları tarafından şekillendiğini ortaya koymuştur. Türkiye'de TYMM'nin uygulama temelli öğrenmeyi vurgulaması önemli olmakla birlikte, bu yaklaşımın sahada etkili olabilmesi için okullar arası altyapı eşitsizliklerinin giderilmesi gereklidir.

Değerlendirme süreçlerine ilişkin bulgular, dijital ve yapay zekâ becerilerinin geleneksel sınavlarla ölçülmesinin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. E-portfolio, performans görevleri, kodlama çıktılarının değerlendirilmesi ve rubrik temelli ölçme araçlarının yaygınlaşması, uluslararası eğilimlerle uyumludur. Özellikle yapay zekâ okuryazarlığının ölçülmesine ilişkin literatür, değerlendirme sürecinin öğrencinin problem çözme sürecini, bilişsel stratejilerini ve etik kararlarını kapsamaya gerektiğini vurgular (Zhang ve Dafoe, 2023). Türkiye'de TYMM'nin süreç odaklı değerlendirmeyi vurgulaması olumlu bir çerçeve sunmaktadır; ancak dijital portfolio gibi yenilikçi ölçme araçlarının öğretmenler tarafından uygulanabilmesi için sistematik destek ve dijital değerlendirme okuryazarlığının geliştirilmesi gerekmektedir.

Öğretmen yeterlilikleri çalışmanın en kritik bulgularından biridir. UNESCO'nun "Technology in Education" raporu (2023), öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyi ile öğrencilerin dijital beceri kazanımı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yedi kıta karşılaştırması, öğretmen eğitimine yatırım yapan ülkelerin (Estonya, Kanada, BAE) dijitalleşme ve yapay zekâ eğitiminde daha tutarlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde ettiğini göstermektedir. Buna karşılık öğretmen eğitiminde sistematik bir çerçevenin bulunmadığı ülkelerde entegrasyon yüzeysel kalmakta ve öğrenme çıktıları sınırlanmaktadır. Türkiye'de TYMM'nin "program okuryazarlığı" yaklaşımı öğretmenler için güçlü bir temel oluşturmakla birlikte, yapay zekâ okuryazarlığı ve dijital pedagojinin özel içeriklerle desteklediği zorunlu hizmet içi eğitim programlarına ihtiyaç vardır.

Teknolojik altyapıya yönelik bulgular da literatürle uyumlu biçimde, dijital dönüşümün sürdürülebilirliğinde altyapının belirleyici rol oynadığını göstermektedir. OECD (2021) ve UNESCO (2023), altyapı eşitsizliklerinin öğrenci performansını doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır. Estonya gibi yüksek erişime sahip ülkeler ile Afrika'daki birçok ülke arasındaki keskin farklar, teknolojik altyapının yalnızca bir teknik konu değil, eğitimde fırsat eşitliğini doğrudan şekillendiren sosyal bir politika alanı olduğunu göstermektedir. Türkiye'de altyapının EBA ve dijital platformlarla güçlendirilmiş olması önemli bir avantajdır; fakat kırsal bölgelerdeki erişim sorunları, TYMM'de öngörülen dijital beceri kazanımının tüm öğrencilere eşit biçimde sağlanması açısından dikkate alınması gereken bir sınırlılıktır.

Son olarak politika ve strateji belgelerine ilişkin bulgular, ülkelerin ulusal yapay zekâ stratejilerine sahip olmasının müfredat gelişimi açısından zorunlu hâle geldiğini göstermektedir. Çin'in "AI Development Plan"ı, BAE'nin "AI Strategy 2031"i ve Estonya'nın "AI Leap" programı, yapay zekâ eğitimini ulusal kalkınmanın stratejik bir bileşeni olarak konumlandırmaktadır. UNESCO IITE (2021) ve OECD (2023), ülkelerin dijital eğitim dönüşümünün başarıya ulaşabilmesi için müfredat, öğretmen eğitimi, altyapı ve etik çerçevelerin aynı politika doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda TYMM'nin

ulusal YZ stratejisiyle uyumlu bir yapıya kavuşması, uygulama derinliği açısından kritik görünmektedir. Türkiye'nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021–2025) önemli bir adım olmakla birlikte, bulgular TYMM'ye özgü bir "Ulusal Yapay Zekâ Eğitimi Stratejisi"nin geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Bu tür bir strateji, müfredat, öğretmen eğitimi, altyapı, etik ve değerlendirme gibi alanlarda bütüncül bir yol haritası oluşturmayı mümkün kılacaktır.

Genel olarak sonuçlar, Türkiye'nin TYMM çerçevesiyle küresel eğilimlerle uyumlu ve güncel bir yaklaşım sunduğunu; ancak yapay zekâ okuryazarlığının derinleştirilmesi, öğretmen yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve altyapı eşitliğinin sağlanması gibi alanlarda geliştirme olanaklarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Eğitimde dijital dönüşümün yalnızca teknik bir güncelleme değil, çok boyutlu bir kültür değişimi gerektirdiği düşünülürse, Türkiye'nin bu süreçte güçlü politika koordinasyonu ve uygulama desteğiyle önemli bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

Sonuç ve Öneri

1. Sonuçlar

- Ülkeler yapay zekâ ve dijital becerileri müfredata iki farklı yolla entegre etmektedir:(1) Bağımsız ders olarak (Çin, BAE),(2) Disiplinler arası entegrasyonla (Estonya, Kanada, Hindistan).TYMM her iki yaklaşımı sentezleyen dengeli bir model sunmaktadır.
- Dijital ve yapay zekâ becerilerine başlama kademesi ülkeler arasında değişmektedir. Bazı ülkeler ilkokulda zorunlu öğretime başlarken, bazıları ortaokul ve lise düzeyinde yoğunlaşmaktadır. TYMM aşamalı ilerleyen bir model benimsemektedir.
- Beceri çerçevelerinde dijital okuryazarlık, algoritmik düşünme, veri bilimi ve etik tüm ülkelerde ortak temalardır. Ancak Asya'da teknik beceriler, Avrupa'da etik-güvenlik, Afrika'da temel erişim ve farkındalık ön plandadır. TYMM bu farklı öncelikleri bütüncül bir çerçevede birleştirmektedir.
- Öğretim yöntemleri altyapı ile doğrudan ilişkilidir. Dijital altyapısı güçlü ülkelerde proje, laboratuvar ve uygulama temelli öğrenme baskındır. Kaynak kısıtı olan ülkelerde öğretmen rehberliğine dayalı sınırlı uygulamalar görülmektedir.
- Ölçme-değerlendirme süreçlerinde ülkeler giderek daha fazla performans temelli, e-portfolyo ve dijital araç kullanımına yönelmektedir. Bazı ülkeler yapay zekâ destekli ölçme sistemlerini uygulamaya başlamıştır. TYMM süreç odaklı yaklaşımı tanımlasa da dijital değerlendirme araçlarının yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır.
- Öğretmen yeterlilikleri ülkeler arasında büyük farklılık göstermektedir. Dijital pedagojik yeterlik ve yapay zekâ okuryazarlığı birçok ülkede ulusal sertifika programlarıyla desteklenmektedir. Türkiye'de öğretmen gelişimi önemli görülmele birlikte uygulamaya dönük kapsamlı program ihtiyacı sürmektedir.
- Teknolojik altyapı ülkeler arasındaki en belirgin ayrışma alanıdır. Estonya ve Kanada gibi ülkelerde yüksek erişim ve cihaz yeterliliği bulunurken, birçok ülkede bölgesel eşitsizlikler devam etmektedir. Türkiye'de EBA önemli bir kapasite sunmakla birlikte erişim farklılıklarının azaltılması gerekmektedir.

- Politika ve strateji desteği açısından pek çok ülke yapay zekâyı ulusal öncelik olarak tanımlamıştır. Türkiye’de Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi genel yönelimi belirlerken, TYMM’ye özgü bir yapay zekâ eğitimi stratejisinin geliştirilmesi ihtiyaç olarak belirlenmiştir.

2. Öneriler

- **Müfredat Tasarımı:** TYMM’nin karma modeli güçlü bir çerçeve sunmakla birlikte, yapay zekâ ve veri okuryazarlığının ders içi entegrasyonunda uygulama yoğunluğunun artırılması önerilmektedir.
- **Başlangıç Kademesi:** Erken yaşlarda dijital beceri eğitiminin bilişsel esneklik ve problem çözme becerilerine olumlu etkileri dikkate alınarak, Türkiye’de erken entegrasyon uygulamalarının güçlendirilmesi önerilmektedir.
- **Beceri Çerçevesi:** Türkiye’nin dengeli yaklaşımını sürdürebilmesi için hem teknik beceriler hem de etik boyutun öğretim uygulamalarına yansıtılması önem taşımaktadır.
- **Öğretim Yöntemleri:** Bulgular, uygulama temelli pedagojilerin altyapıya bağlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle teknolojik materyal desteğinin artırılması gerekmektedir.
- **Ölçme-Değerlendirme:** Türkiye’de dijital portfolyo, rubrik tabanlı değerlendirme ve yapay zekâ destekli ölçme araçlarının sistematik biçimde geliştirilmesi önerilmektedir.
- **Öğretmen Yeterlilikleri:** Öğretmenlere yönelik ulusal ölçekte yapay zekâ okuryazarlığı ve dijital pedagojik yeterlik programlarının oluşturulması stratejik bir gerekliliktir.
- **Altyapı:** Erişim eşitsizliklerinin giderilmesi, dijital beceri kazanımının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir.
- **Politika ve Strateji:** TYMM’ye özel bir "Yapay Zekâ Eğitim Stratejisi" geliştirilmesi, müfredat–öğretmen–altyapı bileşenlerinin bütüncül şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Kaynakça

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bray, M. (2022). *Comparative education: Approaches and methods* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-78945-0>
- European Commission. (2020). *Digital Education Action Plan 2021–2027*. Publications Office of the European Union.
- Eyuboğlu, E. (2025, Kasım). Judo performansında çeviklik testlerinin karşılaştırılması. *In Saybilder Congress Days 2025 Proceedings* (pp. 45–53). Respect for Science Association.
- Gabbett, T. J., Kelly, J., & Sheppard, J. M. (2008). Speed, change of direction speed, and reactive agility of rugby league players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(1), 174–181. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31815ef700>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.

Ifenthaler, D., & Yau, J. Y.-K. (2020). Utilising learning analytics for study success: Reflections on current empirical findings. *Technology, Knowledge and Learning*, 25(4), 685–699. <https://doi.org/10.1007/s10758-020-09458-3>

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–16. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376727>

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli*. MEB Yayınları. <https://mufredat.meb.gov.tr>

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *21st-century readers: Developing literacy skills in a digital world*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en>

Redecker, C. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union.

Tondeur, J., Aesaert, K., Prestridge, S., & Consuegra, E. (2018). A multilevel analysis of ICT integration in education. *Computers & Education*, 122, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.02.010>

UNESCO IITE. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2023). *Technology in education: A tool on whose terms?* Global Education Monitoring Report. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org>

World Bank. (2020). *The Human Capital Index 2020: Digital Skills Indicators*. World Bank Publications.

World Health Organization (WHO). (2020). *Decade of healthy ageing: Baseline report*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900>

World Health Organization. (2023, June 5). *Physical activity fact sheet*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

Zhang, D., & Dafoe, A. (2023). Artificial intelligence literacy: A conceptual framework. *AI & Society*, 38(3), 1121–1135. <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01407-8>

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9